

УДК: 330; 001.1; 008

DOI: 10.5281/zenodo.18278559 <https://zenodo.org/record/18278559>

АКТУАЛЬНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРЕХТОМНИКА Ю.М. ОСИПОВА «ИНОЕ ДОСТОЯНИЕ...»

Зотова Елена Серафимовна¹

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (eszotova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-5810-8231)

Ключевые слова: *Россия, актуальная гуманитарная мысль, научная школа философии хозяйства, софиасофия, Иное, Ю.М. Осипов*

Для цитирования: : Е.С. Зотова Актуальная гуманитарная мысль: презентация трехтомника Ю.М. Осипова «Иное достояние...» // Вопросы политической экономии. 2025. № 4(44). С. 202-209.

CURRENT HUMANITARIAN THOUGHT: PRESENTATION OF A BOOK (IN THREE VOLUMES) BY YU. M. OSIPOV «OTHER LEGACY...»

Elena S. Zotova

Candidate of Economics, Leading Researcher at the Laboratory of Philosophy of Economy, Faculty of Economy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (eszotova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-5810-8231)

Keywords: *Russia, modern humanitarian thought, scientific school of philosophy of economy, sophiasophy, the Other, Yu. M. Osipov*

For citation: Zotova E.S. Current humanitarian thought: presentation of a book (in three volumes) by Yu. M. Osipov «Other legacy...». Problems in Political Economy. 2025;4(44):202-209.

JEL codes: A12, B59, O10

30 октября 2025 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся Международный научный симпозиум «Актуальная гуманитарная мысль», организованный лабораторией философии хозяйства и научным советом «Центр общественных наук МГУ», на котором был представлен трехтомник Ю.М. Осипова «Иное достояние: собрание превентивных текстов от политэкономии к философии хозяйства, от софиологии к софиасофии».

Открывая заседание, д.э.н., профессор *Ю.М. Осипов* (экономический факультет МГУ) сказал: «Представленный в трехтомнике материал, разумеется, не весь, что

¹ © Зотова Е. С., 2025

создан мною по философии хозяйства, — на это потребовался бы минимум десятилетий. Это не более чем избранное, однако вполне отражающее авторскую версию философии хозяйства, обретшую поначалу если не совсем завершённую, то к сегодняшнему моменту уже достаточно определившуюся в своей специфической парадигме целостную *инософскую* (!) конфигурацию, позволившую создать не только адекватные ей ученые труды, но и соответствовавшие авторской версии дидактические подспорья, а затем и достичь софийных размыслительных вершин, не ограничившись русской философской софиологией конца XIX и XX вв., включая и булгаковскую (С.Н. Булгакова), заполучив незнамо как, то бишь металогически-трансцендентно, иную версию мировоззренческой софийности — *софиасофскую*!

На сегодня можно с уверенностью сказать, что целостная авторская парадигма философии хозяйства не только есть, но и достаточно текстуально выражена, в частности, в представленном многогранном и вполне полилектическом трехтомнике.

Да, есть оно, о чем ныне можно не только во всеулышание заявить, но и попытаться утвердить в бескрайном гуманитарном мирознании как не только красноречивое *достояние* русской, российской и мировой гуманитарной мысли, но и как, в силу своей смысло-концептуальной неординарности, если не экстраординарности, достояние воистину иное – ИНОЕ!, а вдобавок еще и достояние самого занимающего важнейшее в представленной философии хозяйства почетное смыслообразующее когнитивно-стратегическое место ИНОГО!, что как раз и демонстрируется в этом трехтомнике.

Сегодняшнее мероприятие – безусловно, значимое событие на учено-гуманитарном поприще и своеобразный ментально-превентивный залп, смогший стать в силу собранного воедино взрывчатого смысло-концептуального философско-хозяйственного заряда!

Что ж, нам есть о чем поговорить, что обсудить, вот и попробуем это сделать, пройдясь по гуманитарному "бездорожью" возбуждающим подуднувший проксигуманитарный когнитив беспокойно-"бунташным" философско-хозяйственным катком!»

Начиная обсуждение, д.э.н., профессор *С.Г. Ковалев* (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) в своем выступлении «Иное восприятие, иная экономическая наука. Размышление о бытии в книгах Ю.М. Осипова» выделил отличия, присущее автору и его творчеству.

Во-первых, по мнению докладчика, философия хозяйства Осипова – это иное восприятие и прочтение человеческой жизнедеятельности. Условно в истории мысли сформировались и выделились три концептуальных взгляда на экономическую деятельность и экономическую науку как ее отражение: 1) наука о хозяйстве; 2) наука об экономике; 3) наука о влиянии институтов на экономическую деятельность. В принципе это частные аспекты более широкого явления – воспроизводства человеческого общества на основе его хозяйственной жизнедеятельности, деятельности в планетарно-природной и космической среде. Важнейшие моменты жизни самого Ю.М. Осипова – это обращение к расширению проблематики экономической науки и ее софийному осмыслению, к разработке собственного – альтернативного существующей экономической теории – ракурса восприятия жизнеотправления

и на этой основе, сквозь призму яркой гражданской позиции, выработка собственного мировоззренческого, философского восприятия России, ее судьбы, проблем. Если смотреть на историю широко, то исторический процесс – это поток сплетенных локальных судеб отдельных людей, неотделимых от общественных изменений, пертурбаций.

Трансформация жизни советского общества и ломка парадигмы социально-экономической науки, случившиеся в конце 1980-х – начале 1990-х гг., требовали новой методологии, нового понимания развернувшихся процессов. Соответственно, судьба Ю.М. Осипова – это не только его личностная судьба, не просто служение истине, но это вклад, причем очень весомый, в новое понимание предмета, содержания и актуализации проблематики гуманитарного знания.

Во-вторых, выход менее чем за два последних года 7 книг – «Сущее и вещее...» и двух трехтомников – «Российского перепутья: из века двадцатого в век двадцать первый, 1990–2023» и презентуемого сегодня «Иного достояния...» – это подвиг и автора, и издательский подвиг его коллег по лаборатории и всех лиц и организаций, помогающих осуществить выпуск книг. И безусловно, это знаковое явление в российской общественной мысли. Причем эти книги не просто академический анализ, но и вклад в создание научного направления с оригинальной предметной проблематикой и методологией исследования. Речь идет о парадигме автора, включающей философию и теорию хозяйства, методологию познания хозяйства и самобытности России, осмысления мировых и отечественных реалий. Публикация трехтомника, составляющего единое целое, – гносеологический ответ автора на ситуацию в науке и в хозяйственной практике.

Созданная и развитая Ю.М. Осиповым софиасофия, подчеркнул д.ф.н., профессор *Н.Б. Шулевский* (философский факультет МГУ), является логически необходимым и неизбежным завершением мировой мысли в ее поисках истины, своего основного слова и вечного смысла. «Это – высший, закономерный и завершенный плод в деле поиска мыслью своей непреложной правды, вне коей правды уже нет. Софиасофия – вечный поисковик истины и духовная гавань для корабля вечной и русской истины.

Мудрость, исследующая вещи и начала, неизбежно завершается тем, что она начинает исследовать саму себя, свое содержание, свои методы, свой смысловой организм. Мудрость здешнего мира и мира нездешнего завершается мудростью самой мудрости. Так возникает софиасофия. Этот шаг абсолютный дух сделал в русской философии Ю.М. Осипова».

Говоря о софиасофии Ю.М. Осипова как о «высшей ступени гнозиса-мудрости всего сущего начала третьего тысячелетия», д.э.н., профессор *У.Ж. Алиев* (Образовательная корпорация «Туран», г. Астана, Казахстан) остановился на трех моментах. «Первое. В нынешнюю эпоху тотальной цифровизации и эйфории от искусственного интеллекта человечество порядком подзабыло о судьбе гуманитарных наук и гуманизации знания и образования, а если глубже – человека как такового, в истинном смысле слова – без какой-либо примеси машин, роботов, чипов, цифр, нейросетей, ИИ. И этот явный пробел в мышлении современного человека/человечества тонко и болезненно уловил профессор Осипов, посвятив научный симпозиум актуальной гуманитарной мысли и попав, по сути, в сердцевину глобального кризиса человеческого мышления. Еще К. Леви-Стросс говорил: "Двадцать первый

век будет веком гуманитарных наук или его вовсе не будет". Второе. Начав свою профессиональную, творческую и карьерную биографию с достославной политической экономии и осознав ее явную недостаточность в метафизическом освоении и построении картины мира, Юрий Михайлович стал осваивать более широкий аспект предметного поля – поле "хозяйства вообще": теорию хозяйства, философию хозяйства, тем самым значительно расширив мыслительный горизонт своих коллег по цеху и перу. Дальше больше. Теперь он замахнулся и удачно попал в, казалось бы, "епархию чистых философов" – софиологию, развив ее в софиасофию, которую я назвал высшей ступенью гнозиса-мудрости на современном этапе, которая, на мой взгляд, не отрицает ни политическую экономию, ни социологию, ни традиционную философию и др., которые по отношению к софиасофии выступают «частными случаями – более частными картинами мира. Третье. Путь профессора Ю.М. Осипова дал весьма ощутимые результаты. Ныне он выдающийся самобытный мыслитель современности, правда неоднозначно воспринимаемый его интеллектуальным окружением, что вполне естественно (ведь всякое "иное" проходит три этапа его восприятия и оценки: первый – "что за чушь", второй – "в этом что-то есть", третий – "кто же об этом не знает"), признанный лидер нашего интеллектуально-духовного сообщества. Явное этому доказательство – издание трехтомника уникальных мыслей "Иное достояние..."».

Выход в свет новой книги Ю.М. Осипова «Иное достояние...» – очевидно, нерядовое явление в современной российской науке и гуманитарной мысли, отмеченное далеко не только многолетними коллегами и сподвижниками ученого, сказал д.полит.н., профессор *С.В. Бирюков* (Сибирский институт управления РАНХиГС, г. Новосибирск). Российская наука – как и российское государство в целом – стоит сегодня перед системными вызовами, на которые требуется системный ответ. «Российская империя и Советский Союз, столкнувшись в свое время одновременно с идеологическим, политическим, социальным и экономическим вызовами, кризисами, не смогли сформулировать на них ответы; гуманитарные и общественные науки также не помогли в этом. Сегодня Россия сталкивается не только с беспрецедентным внешним давлением и попыткой ее "отмены" как исторического, культурного и политического целого, но и с подлинным вызовом Иного – постгуманизма, постэкономики, посткультуры, постполитики, посткапитализма, – и на все эти вызовы требуется именно системный ответ; поскольку сложные общества, подобные российскому, нуждаются именно в долгосрочной перспективе. Книга Ю.М. Осипова – не ревизия достигнутого автором в науке, но именно рефлексия относительно возможностей используемой им научной методологии и софиологии в современной ситуации. Представленная книга – действительная заявка на новый образ и новую модель гуманитарного знания, столь необходимые сегодня российской науке и обществу, а равно и российскому государству».

В своем докладе на тему «Идея гуманизма как основа актуального мировоззрения» к.э.н. *Н.П. Недзвецкая* (экономический факультет МГУ) обратила внимание на возрастание роли принципов гуманизма, который трактует личность как главную ценность мироздания, что особенно актуально в современную цифровую эпоху, когда наблюдается тенденция к «обезличиванию» человека. Сегодня возникает закономерная необходимость в создании целостной мировоззренческой основы, базирующейся на антропологии, философии, экономике, социологии, культуре.

Так, в новой книге Ю.М. Осипова именно философия хозяйства предполагает подобную основу, возрождая «особую» философию ради хозяйственной жизни человека, рассматривая хозяйство как единство природного, духовного и социального начал, где человек играет центральную роль.

«Философия хозяйства охватывает всю жизнь, – подчеркнул д.х.н., профессор Л.А. Асланов (химический факультет МГУ), – поэтому она полезна всем, кто ищет свое кредо и область применения сил в науке. Опыт развития философии хозяйства Ю.М. Осиповым показывает, что нельзя останавливаться на общепринятых направлениях исследования, гнаться за так называемым экономическим эффектом, да и любым другим эффектом тоже. Нужно браться за неизведанное, крупномасштабное, избегая мелкотемья, несмотря на, казалось бы, непреодолимые трудности. Ю.М. Осипов показал, что в науке человек может не чадить, а ярко гореть».

«Иное достояние...» – это философско-литературный феноменальный труд, опередивший эпоху на десятилетия и трудно однозначно позиционирующийся в текущих отрезках времени какой-то одной фразой, заметил к.т.н., профессор П.П. Жуликов (Московский финансово-промышленный университет «Синергия»). При этом допустимо в действующей терминологии определить, что это обобщенный анализ иного знания, зародившегося в новой философско-созидательной школе, – философии хозяйства Ю.М. Осипова. Сегодня трудно определить сущность и значимость этого феномена, но в ряду работ великих европейских философов это можно представить следующим рядом ценностных категорий: Кант сформулировал критическую философию разумного познания и определяющие принципы моральности и императива, Гегель обосновал диалектику абсолютного духа, развивающего процесс познания, – эти титаны и их последователи фактически создали основу развития мирового капиталистического хозяйства с его идеологией – экономиксом.

Ю.М. Осипов создал иное представление – философию хозяйства как идеологию развития постэкономического мирового хозяйства. Это абсолютно иное историческое знание по понятным причинам напрочь отрицается экономикой, культурой и технологической цивилизацией. Требуется глубокое профессиональное изучение этого феномена для понимания его значимости. А сегодня «Иное достояние...» – это скорее всего кроки (наброски), направляющие исследования пытливых умов к разработке учений и проектов иного – более гармоничного – мироположения.

В своем выступлении «Соразмыслительное пространство: от политэкономии до философии хозяйства» к.э.н., доцент Е.А. Починкова (Новороссийский филиал Кубанского государственного университета) заметила: «Приходя в науку, начинающий ученый изучает существующие научные концепции, выбирает одну из них и двигается дальше в ее рамках. В дальнейшем лишь некоторым удастся создать собственное направление в науке, которое привлечет новых сторонников.

Любая фундаментальная теория основательно и всеобъемлюще описывает научную область. Но чем стройней и убедительней такая теория, тем меньше шансов у ее последователей привнести новое. История научной мысли свидетельствует, что рано или поздно любая теория будет заменена в связи с открытием новых фактов, противоречащих сложившемуся подходу. Утвердится новая доминирующая концепция.

Работа Ю.М. Осипова дает возможность увидеть движение, поиск и построение новой концепции. Показывает те ограничения и противоречия политэконо-

мии, которые потребовали иного мировоззренческого подхода. Автор создает тем самым размыслительное пространство, в котором происходит обсуждение актуальных проблем. Это позволяет выйти за рамки ограничений отдельной научной школы, посмотреть на проблему с разных точек зрения. Пространство философии хозяйства позволяет выстроить междисциплинарные связи и преодолеть ограничения научной специализации».

В своем выступлении д.ф.н., профессор *Ф.И. Гуренок* (философский факультет МГУ) отметил, что любое хозяйство требует хозяина. «Экономика как наука бросает прямой взгляд на вещи, ее интересует суть дела и не интересуют детали. А хозяина не интересует сущность, его интересуют детали дела. У науки есть логика. У движения от одной детали к другой нет логики. У него есть хозяин. Как связаны детали? Они связаны образами, склеенными эмоциями и чувствами».

Софиасофия, как и метафизика, наряду с «белой» – от Создателя, бывает и «черной» – от его оппонента, подчеркнул д.э.н., профессор *И.Р. Бугаян* (г. Ростов-на-Дону). Белая созидает одну сторону хозяйства – его общественный сектор, черная – другую – экономику. Диалектическое единство этих двух сторон и образует хозяйство любого государства. В мировом хозяйстве обнаруживаются два типа хозяйств: 1) римской генерации – преимущественно в БРИКС; 2) карфагенской – Британский мир и ЕС. В первом типе содержанием хозяйств выступает общественный сектор стран, во втором – экономика. «В общественных секторах хозяйств стран нет ни одного атома от экономики и наоборот. Поэтому разное содержание в первом и втором типе хозяйства раскалывает мир. Между отдельными странами, относящимися к разным типам хозяйства, нарушения баланса допустимы, но в мировом хозяйстве в целом – нет! Нынешние санкции – это кратчайший путь к катастрофе мира».

В своем выступлении к.э.н. *В.В. Чапля* (директор НИИ анализа хозяйственных альтернатив, г. Краснодар) обратил внимание на проблему сохранения человека в условиях цифровых изменений, когда реальность все сильнее виртуализируется, а языком виртуального хозяйства становится ложь: фейки, ИИ, новостной поток неправды. При этом человечество привыкает действовать в окружении лжи, принимая хозяйственный регламент неверия. Реальный мир поглощается виртуальным, дистанционные технологии разрушают реальность. Договор на переход в виртуальный мир лжи – это инструмент контроля неправды. Для сохранения себя как творца человек должен избегать лжи.

Свой доклад на тему «Концепция Ю.М. Осипова «Философия хозяйства как достояние размышляющего человечества»: взгляд из будущего» д.э.н., доцент *М.Ю. Павлов* (экономический факультет МГУ) начал с развития важного вывода Юрия Михайловича, сделанного несколько лет назад: значимое достижение современной России – это преодоление отставания, характерного еще для СССР и для России 1990-х гг., в области потребления. Это значимое, труднопреодолимое отставание (на целое поколение) было одной из важнейших причин развала Советского Союза. Помимо отставания в технике, технологиях, моде, наблюдалось и отставание в быту – самое обескураживающее: женщины были вынуждены делать огромные объемы домашней работы, причем довольно тяжелой работы, вручную.

«Теперь необходимо преодолеть не менее серьезную проблему – отставание в ряде гуманитарных наук, особенно в области экономической теории, которая

остается вторичной, догоняющей по отношению к странам Запада, базирующейся в основном на разработках США многодесятилетней давности. А работы Ю.М. Осипова, представленные в обсуждаемом сегодня трехтомнике, настолько современны, что его тексты, даже написанные много лет назад, воспринимаются будто созданы буквально сегодня. «Ю.М. Осипов очень точно назвал их “превентивными”!»

В конце XIX – начале XX в., заметила д.и.н., профессор Г.Р. Наумова (исторический факультет МГУ), шло становление российских гуманитарных наук на основе соединения познания с идеальным и чувственным началом в деятельности «наукотворца», когда труд, в частности, историка воспринимался как живая связь между субъектом и объектом, а познание оценивалось как волевая деятельность, требующая энергии, напряжения, труда, когда историческим фактом считалось то, что стало явлением народной жизни. XX в. теснил гуманитарную составляющую. На смену ей в науках пришла социология, гуманитарные науки стали политологией либо в лучшем случае литературоведением, воевавшим за культурную ренту по великой русской литературе.

«В этих обстоятельствах зачастую хранителями гуманитарной компоненты становились ученые естественнонаучного и даже технического профиля. Личность и деяния М.В. Ломоносова оказались чрезвычайно востребованными. Одновременно двигателем развития гуманитарной составляющей в науке стало поколение фронтовиков, как никто прочувствовавших гуманизм в науке.

На современном этапе развития науки, которому, кстати, уже более 30 лет, важно сохранить гуманистический тренд, выработанный нашими учителями. Только «наукотворцы» нового типа и осознающие, и чувствующие гуманитарный запрос общества противостоят общей тенденции угасания гуманитарной компоненты в науке. Явленный Юрием Михайловичем Осиповым труд под общим названием «Иное достояние...» дает нам шанс преодолеть этот кризис, в том числе в науках гуманитарных».

В заключение Ю.М. Осипов заметил: «Заинтересованное, синергийное, утвердительно-прорывное и, главное, духоподъемное обсуждение состоялось, став в учено-гуманитарной жизни безусловным событием! Прогрохотал и предвиденный мною во вступительном слове когнитивно-размыслительный залп, возвестивший о рождении и наличии в гуманитарной сфере иного для нее достояния – софистофической философии хозяйства!

К ныне презентуемым и другим моим философско-хозяйственным текстам не стоит относиться как к обычным научно-исследовательским и даже философским трудам, склонным как к факто-феноменологической интерпретации по возможности строго определенного, с тщанием изучаемого и буквально "по косточкам" разбираемого объекта, так и к аналитико-обобщительному копательству в разумно-логическом-де мышлении человека вкупе со столь же разумно-логическим представлением гуманитарного ума о, будто бы, столь же разумно и логически устроенном, включая и самого человека, земно-космическом мире, еще и с обильным цитированием "друзей и недругов" по гуманитарному цеху, как раз того самого обязательного-де цитирования, которого в моих текстах практически нет.

Здесь совсем другое – творчески проникновенное взаимодействие сознания-бессознания со смысловой начинкой не так строго определенного объекта

изучения и размышления, как с вовсе не строго аксиоматически законтуренной, живой, самодеятельной, а главное, по-своему думающей и решающей, полной Неизвестности и вполне зависимой от столь же неизвестного Иного хозяйственной и хозяйствующей мирореальности, причем с целью не только не физико-математически выверенного и таким же образом обоснованного с ней оперирования, еще и "технонейроцифирно" утвержденного, как метафизически трансцендентного погружения, да не в объект фактологического изучения, фиксации и описания или в ту же человеческую представленческо-размыслительную субъективность, что, конечно, возможно, но не отвечает потребностям диалогового общения с мирореальностью, а погружение в само диалогическое единение познающего сознания с непознаваемой до конца мирореальностью, включая и самого человека, столь же, увы, непознаваемого и иного, как и сама мирореальность!

В общем, у нас ежели и есть что, так это не что иное, как... *откровение!*

Именно так следует относиться к философии хозяйства и ее ментально-текстуальным выкладкам – как к не дающим окончательного ответа, но зато дающим особое представление о мирореальности и самом человеке, позволяющее воспринимать реальность и человека в ней ближе к исконной правде и подальше от сознательно-бессознательной, весьма по обыкновению и вульгарной, всячески вроде доказанной проксигуманитарной мифологии».

Информация об авторе

Зотова Елена Серафимовна – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: eszotova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 75442) (ORCID: 0000-0001-5810-8231)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Elena S. Zotova – Candidate of Economics, Leading Researcher at the Laboratory of Philosophy of Economy, Faculty of Economy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: eszotova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 75442) (ORCID: 0000-0001-5810-8231)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 15.11.2025; одобрена после рецензирования: 28.11.2025; принята к публикации: 05.12.2025.